

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ
МИРЗО УЛУГБЕКА
ФАКУЛЬТЕТ ТАЭКВОНДО И СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**СБОРНИК
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ»**

ЧАСТЬ I

**2024 год
1-2 ноября**

ТАШКЕНТ – 2024

Воспитательная работа должна носить системный характер. Для этого тренер составляет план воспитательной работы, основными средствами и формами которой являются воспитательные мероприятия во время учебно-тренировочных занятий.

Использованная литература

1. Годик, М.А. Физическая подготовка футболистов / М.А. Годик. – М. : Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 2006. – 272 с.

2. Нистратов, Е.Д. Функциональная подготовленность юных футболистов в годовом цикле / Е.Д. Нистратов // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 5. – С. 38-40.

3. Суслов, Ф.П. Тренировочные и соревновательные нагрузки в системе физической подготовки спортсменов / Ф.П. Суслов // Теория и практика футбола. – 2002. – № 3. – С. 24-27.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ВРАТАРЕЙ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Рахматиллаев М.С

*доцент кафедры Таэквондо и спортивной
деятельности Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека*

Annotation. This article analyzes the physical and technical training of young goalkeepers and provides their table.

Keywords: physical and technical, vestibular, young goalkeeper, pedagogical experiment, mathematical and statistical methods, research.

Аннотация. В данной статье анализируется физическая и техническая подготовка юных вратарей и приводится их таблица.

Ключевые слова: физический и технический, вестибулярный, юный вратарь, педагогический эксперимент, математико-статистические методы, исследование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh darvozabonlarning jismoniy va texnik tayyorgarligi tahlil qilingan va ularning jadvali keltirilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy va texnik, vestibulyar, yosh darvozabon, pedagogik tajriba, matematik-statistik metodlar, tadqiqot.

Актуальность. Подготовка юных вратарей – это длительный и кропотливый процесс. Нельзя оставлять без внимания ни один из этапов развития и усовершенствования технико-тактического мастерства вратаря. В последнее время специалисты по гандболу уделяют все больше внимания игре вратарей. В борьбе современной команды высокого класса за победу вратарь предопределяет 50% успеха. Проблема недостатка в искусных вратарях говорит об актуальности нашего исследования.

Со стороны ряда специалистов были проведены научно-исследовательские работы по улучшению подготовки юных вратарей. Специалисты подчеркивают, что для достижения эффективной игры вратарей во время игры, необходимо теоретически и методически правильно подходить к процессу тренировок. Искусная игра на воротах – первое требование, которое ставят перед своим вратарем тренер и вся команда. Для уверенного выполнения своих движений вратари должны много тренироваться.

От вратарей требуется не только правильное и четкое выполнение технических приемов, но и их анализ с точки зрения целесообразности в возникшей игровой ситуации.

Рациональную игровую технику необходимо формировать на начальном этапе процесса обучения. В связи с этим на сегодняшний день исследования по организации технико-тактических действий юных вратарей вызывают определенный интерес.

Цель. Разработка комплекса упражнений по повышению физической и технической подготовленности юных вратарей и их подготовки с помощью различных упражнений.

Поставленные задачи:

1. Изучение особенностей подготовки юных вратарей.

2. Проведение методически обоснованных работ по педагогическому наблюдению за юными вратарями, принимающими участие в соревнованиях.

3. Математико-статистический подсчет и анализ результатов педагогического эксперимента.

Организация и методы исследований. Объектом исследования была выбрана специализированная по гандболу 2-ДЮСШ Яккасарайского района города Ташкента и 3 вратаря из группы 10-12 летних гандболистов данной ДЮСШ были отобраны в качестве экспериментальной группы.

Контрольная группа состоит из воспитанников специализированной по гандболу ДЮСШ, расположенной в г.Самарканде

Воспитанников 2-ДЮСШ, расположенной в Гузарском районе Кашкадарьинской области

Были отобраны 3 вратаря из воспитанников специализированной по гандболу 2-ДЮСШ, расположенной в Сырдарьинской области, и нами были проведены исследовательские работы.

Таблица 1

Показатели юных вратарей на тестах, использованных при оценке физико-технической подготовки (до эксперимента)

№	Ф.И.О.	Бег на 30 м (сек)	Точные броски мяча на дальность (раз)	Дальние броски мяча с места (500 гр, метр)		Челночный бег (100 м/с)
				Правая рука	Левая рука	
Воспитанники ДЮСШ г. Ташкента						
1	Намозова Ш.	6,7	3	10	7	29,8
2	Пирашкова С.	7,2	2	8	6	30,3

3	Никитина У.	6,5	3	11	8	29,6
	\bar{X}	6,8	2,6	9,6	7,0	29,9
Воспитанники ДЮСШ Кашкадарьинской области						
1	Гофурова Д.	6,3	2	9	8	29,7
2	Абдураимова Ш.	6,8	4	8	9	28,6
3	Турсунова Н.	6,1	3	10	8	29,1
	\bar{X}	6,4	3,0	9,0	8,3	29,1
Воспитанники ДЮСШ Сырдарьинской области						
1	Бегимкулова Ч.	6,8	4	8	7	30,3
2	Альмамедова А.	6,2	2	10	9	29,5
3	Эрмаматова Л.	6,5	3	11	8	28,7
	\bar{X}	6,5	3,0	9,6	8,0	29,5

Исследовательские работы проводились на протяжении 2019-2020 годов и их продолжительность исчисляется 6 месяцами.

Как видно из данной выше таблицы, самые низкие результаты – это результаты вратаря – воспитанника ДЮСШ г.Ташкента. Как выяснилось из наблюдений, действиям данных вратарей у ворот не уделяется особого внимания. Выяснилось, что во время тренировок вратари вместе с полевыми игроками выполняют заданные полевым игрокам задания, и только во время упражнений по броскам по воротам или во время двусторонней учебной тренировочной игры выполняют обязанности вратаря. Для вратаря при защите важно стремительное и ловкое движение рук и ног, в то же время эти движения должны соответствовать друг другу. Во время выполнения данных защитных движений можно наблюдать, что

руки и ноги вратаря стремительно и с большой скоростью движутся вверх и вниз, его тело движется то в левое крыло, то в правое, его ноги получают очень большое давление. Скорая и стремительная сила вратаря при выполнении данных движений, демонстрирует очень высокую энергичность скорости, особенно в мышцах. С целью достижения эффективных действий вратаря у ворот в процессе соревнований, для процесса тренировок команды г.Ташкента нами был рекомендован комплекс упражнений, разработанный специально для вратарей, и на протяжении 6 месяцев проводились наблюдения.

Таблица 2

Показатели юных вратарей на тестах, использованных при оценке физико-технической подготовки (после эксперимента)

№	Ф.И.О.	Бег на 30 м (сек)	Точные броски мяча на дальность (раз)	Дальние броски мяча с места (500 гр, метр)		Челночный бег (100 м/с)
				Правая рука	Левая рука	
Воспитанники ДЮСШ г. Ташкента						
1	Намозова Ш.	5,6	4	11,5	9,5	28,7
2	Пирожкова С.	6,4	5	10,5	8,5	29,5
3	Никитина У.	5,5	4	13,5	10,5	28,2
	\bar{X}	5,8	4,3	11,8	9,5	28,8
Воспитанники ДЮСШ Кашкадарьинской области						
1	Гофурова Д.	6,4	3	9,5	7,5	29,1
2	Абдураимова Ш.	6,7	2	8,5	8,5	28,2
3	Турсунова Н.	5,9	2	10,5	7,5	28,9

\bar{X}	6,3	2,3	9,5	7,8	28,7	
Воспитанники ДЮСШ Сырдарьинской области						
1	Бегимкулова Ч.	6,5	3	8,5	8,5	31,2
2	Альмамедова А.	6,6	4	10,5	8,5	29,9
3	Эрмаматова Л.	6,1	3	11,5	7,5	29,6
\bar{X}	6,4	3,3	10,1	8,1	30,2	

Таблица 3

Показатели юных вратарей до и после эксперимента и их рост

№	Применяемые тесты		Воспитанники ДЮСШ г. Ташкента			Воспитанники ДЮСШ Кашкадарьинско й области			Воспитанники ДЮСШ Сырдарьинской области		
			д/э	п/э	%	т/о	т/к	%	т/о	т/к	%
1	Бег на 30 м (сек)		6,8	5,8	1,0	6,4	6,3	0,1	6,5	6,4	0,1
2	Точные броски мяча на дальность (раз)		2,6	4,3	1,7	3	2,3	0,7	3,0	3,3	0,3
3	Дальние броски мяча с места (500 гр, метр)	Правая рука	9,6	11,8	2,2	9,0	9,5	0,5	9,6	10,1	0,5
		Левая рука	7,0	9,5	2,5	8,3	7,8	-0,5	8,0	8,1	0,1
4	Челночный бег (100 м/с)		29, 9	28,8	1,1	29, 1	28,7	0,4	29,5	30,2	0,7
Итого %			8,5			1,2			1,7		

Примечание: д/э. До эксперимента, п/э После эксперимента, % разница.

Заключение. В заключение можно сказать, что необходимо одинаково развивать физические и технические движения вратарей и использовать различные приемы тренировок.

В процессе игры одним из самых нужных качеств для вратаря высокого класса является железная воля, особенно, вера в собственные силы, энергичность, целеустремленность, проигрыш команды должен рассматриваться как временное явление, вратарь должен призывать не отчаиваться и действовать стремительно.

С учетом вышесказанного можно заметить, что скорость брошенного мяча выше скорости движений вратаря и его возможностей. Вратарю нужно знать не только траекторию брошенного в его сторону мяча, но и одновременно предугадать организованную в его направлении атаку каждого нападающего, произвести защиту раньше них, знать точку последнего броска мяча и поймать его. Именно в этот момент вратарь начинает защищать ворота, раньше срока, т.е. действия по защите начинают делать до того, как нападающий выпускает мяч из рук. Поэтому каждый вратарь должен в совершенстве обучиться специальному видению, слушанию, движению, вестибулярному и тактическому анализу во время игры, легкому и точному прицеливанию, быстрому и правильному, эффективному выполнению сложных движений, внимательному и сконцентрированному выполнению своих задач, он должен вести подготовку, придерживаясь данной специфики.

Использованная литература

1. Акрамов Ж.А. Гандбол: Дарслик 2008 й.
2. Sh.K. Pavlov, O.X. Abdalimov, Z.E. Yusupova. “Gandbol nazariyasi va uslubiyati” darslik. Toshkent 2017й.
3. Ш.К. Павлов, Р.И. Исроилов, О.Х. Абдалимов, И.Н. Шелягина. “Спорт педагогик махоратини ошириш” (Гандбол) Ўқув қўлланма Тошкент – 2018

4. Шелягина И.Н., Абдурахманов Ф.А., Павлов Ш.К. Гандболчи талабаларнинг ўқув илмий-текшириш ишлари. Т., ЎзДЖТИ, 2000 й.
5. Павлов Ш.К., Тўлаганов Ш.Ф., “Гандболчиларда ҳужум ва ҳимоя ўйин самарадорлиги”, Фан-спортга 3/2014 й.

100 M VA 110 M GA G‘OVLAR OSHA YUGURISH TEXNIKASINI O‘RGATISH TAHLILI VA METODIKASI.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti

“Taekvondo va sport faoliyati” fakulteti

“Sport menejment kafedrasi” stajyor o‘qituvchisi

Talipov G‘ulomjon Adiljanovich

Annotatsiya: 100 metr va 110 metr masofaga to‘siqlar osha yugurish texnikasini tahlil qilish va o‘rgatish metodikasi to‘siqli yugurish bilan shug‘ullanuvchi sportchilar uchun muhim jihatlar hisoblanadi. Ushbu maqolada to‘siqlarni to‘g‘ri zabt etish, to‘siqlar orasida tezlashish va to‘siqlar ustidan sakrash texnikasi kabi to‘siqli yugurish texnikasining asosiy elementlari tahlil qilinadi.

Mazkur masofalarda to‘siqli yugurishni o‘rgatish metodikasi koordinatsiya, muvozanat va yugurish tezligini oshirish uchun maxsus mashqlarni bajarishni o‘z ichiga oladi.

Tayanch so‘zlar: yugurish texnikasi, usuli, trenirovkasi, sikli, ritmi, koordinatsiyasi, masofasi.

Annotation. Analysis and methods of teaching hurdle running techniques at distances of 100 m and 110 m s/b are important aspects for athletes involved in hurdle running. This article analyzes the basic elements of hurdling technique, such as correct obstacle crossing, acceleration between hurdles, and jumping technique over hurdles. The method of teaching hurdles at these distances includes performing special exercises to improve coordination, balance and running speed.

Key words: Running technique, method, training, cycle, rhythm, coordination, distance.

Давидов Б.Б.	Диагностический анализ воспитательной работы футбольных школ	71
Рахматиллаев М.С	Технология подготовки юных вратарей на этапе начальной подготовки	76
Talipov G'.A.	100 m va 110 m ga g'ovlar osha yugurish texnikasini o'rgatish tahlili va metodikasi.	83
Raximov U.I.	Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh futbolchilarni tayyorlashning nazariy va uslubiy jihatlari	89
Qo'chqarov B. Xodjamkulov X.	Taekvondo sport turida nazariy bilimlarga ega bo'lishning samaradorligi	95

СЕКЦИЯ 2: МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Сафарова Д.Д.	Генетические маркеры системы hla-как прогностические критерии спортивного отбора и ориентации	102
Серебряков В.В.	The role and impact of restorative drugs on athletes	111
Anarbayev A.K. Anarbayeva D.A.	Восстановление организма футболистов после физических нагрузок с помощью питательных веществ	115
Шукурова С.С.	Eshitishda nuqsoni bor shaxslarga surdwrestling dasturi yordamida yunon-rum kurashini o'rgatish	118
Ibragimov.M.A	Eshitishda nuqsoni bor yunon-rum kurashchilaritayyorgarligining yillik siklini rejalashtirish orqali jismoniy imkoniyatini oshirish	123
Ibragimov.M.A	Биохимический анализ в крови футболистов высшей лиги после интенсивней физической нагрузке	128
Зиямухаммедова С.А.	Badiiy gimnastika bilan shug'ullanuvchi turli darajadagi sportchilarning jismoniy ish qobiliyati va nafas ko'rsatkichlar ini	
Seyidalieva L. J.		